

PRODUCTO B2

CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN CARIBE- OCCIDENTAL

Febrero de 2024

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B2:
**CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN
CARIBE-OCCIDENTAL**

ELABORÓ:

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigador asistente - SEI

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente - SEI

ALBEIRO FIGUEROA-ORTIZ
Investigador asistente - SEI

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo - CAEM

DAVID ZAMORA
Investigador asociado - SEI

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente
Inteligentes

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS	11
1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	11
1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	13
1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS	15
2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA	17
2.1 PRECIPITACIÓN	20
2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	21
2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	23
2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	25
2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS	27
2.2 TEMPERATURA	32
2.2.1 TEMPERATURA MEDIA	33
2.2.2 CAMPOS DE TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA Y MEDIA	38
2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	41
2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS	42
2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	45
2.4.1 BRILLO SOLAR	46
2.4.2 VELOCIDAD DEL VIENTO	46
2.5 CAUDAL	47
2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	49
2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	51
2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	51
3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA	53
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS.	54
4 CONCLUSIONES	58

4.1	DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES	58
4.1.1	DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	58
4.1.2	COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	58
4.1.3	CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS	58
4.2	CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA	59
4.2.1	PRECIPITACIÓN	59
4.2.2	TEMPERATURA	59
4.2.3	EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	59
4.2.4	OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	59
4.2.5	CAUDAL	59
4.3	CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA	60
ANEXOS		61
REFERENCIAS		62

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AFD	Agence Française de Développement
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
ETP	Evapotranspiración Potencial
dPET	Daily Potential Evapotranspiration
HS	Hargreaves-Samani
IAH	International Association of Hydrogeologists
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
l/s	Litros por segundo
MDE	Modelo de Elevación Digital
mm	Milímetros
msnm	Metros Sobre el Nivel del Mar
m ³ /s	Metros cúbicos por segundo
MSWEP	Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation
MSWX	Multi-Source Weather
RFMEP	Random Forest based MErging Procedure
SGC	Servicio Geológico Colombiano
UH	Unidad Hidrogeológica
Wh/m ²	Vatio hora por metro cuadrado

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Localización regional cuenca del río Sinú.	11
Figura 2. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018	13
Figura 3. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca del río Sinú	14
Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región	15
Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.	16
Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster	17
Figura 7. Localización estaciones climatológicas	18
Figura 8. Localización estaciones hidrológicas	18
Figura 9. Valores extremos en boxplots	19
Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación	20
Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados	21
Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos	22
Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación	23
Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación X12015020	24
Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones	25
Figura 16. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	26
Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación	27
Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación San Anterito [13060010]	28
Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación San Anterito [13060010]	29
Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca	30
Figura 21. Comportamiento promedio mensual multianual de la precipitación en el área de estudio	31
Figura 22. Comportamiento promedio anual multianual de la precipitación en el área de estudio	32
Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura	33
Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados	34
Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos	35
Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación 12015010	36
Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones	36
Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt en la estación 13085010	37
Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura	38

Figura 30. Campos de temperatura máxima	39
Figura 31. Campos de temperatura media	40
Figura 32. Campos de temperatura mínima	41
Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ	42
Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ	43
Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual	44
Figura 36. Campos de evapotranspiración potencial anual multianual	45
Figura 37. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos	46
Figura 38. Número de estaciones de velocidad del viento disponibles en grupos	47
Figura 39. Caracterización de caudales mensuales multianuales en rangos altitudinales [mcs: metros cúbicos por segundo]	48
Figura 40. Caracterización del régimen mensual multianual de caudales en la estación 13047050	49
Figura 41. Disponibilidad de información de caudales medios diarios	50
Figura 42. Número de estaciones de caudal disponibles en el periodo de análisis	50
Figura 43. Datos atípicos en la estación X12017070	51
Figura 44. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	52
Figura 45. Porcentaje de los sistemas acuíferos en la región Caribe-Occidental.	57
Figura 46. Sistemas acuíferos y direcciones de flujo en la región Caribe-Occidental.	57

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca	12
Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca	12

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B2 Caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica** de la región Caribe-Occidental, haciendo énfasis en la recopilación y análisis de información hidroclimatológica, así como el reconocimiento de sus limitaciones. El cual se enmarca en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI¹.

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA con Fondo Acción, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS

1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

El río Sinú tiene su origen donde se encuentra el Nudo del Paramillo, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia. Posteriormente, su curso se extiende principalmente por el departamento de Córdoba, culminando en su desembocadura en Boca de Tinajones, que conecta con la Bahía de Cispatá en el mar Caribe. La extensión de esta cuenca alcanza los 9165.9 km² (Figura 1).

Figura 1. Localización regional cuenca del río Sinú.

La cuenca del río Sinú se localiza en el área hidrográfica Caribe, específicamente en la zona hidrográfica del Sinú. Dentro de esta área, el IDEAM ha definido 3 Subzonas hidrográficas (IDEAM, 2013), como se detalla en la Tabla 1.

ID	ÁREA HIDROGRÁFICA	ZONA HIDROGRÁFICA	SUBZONA HIDROGRÁFICA	ÁREA (km ²)
1	Caribe	Sinú	Alto Sinú - Urrá	4618.9
2	Caribe	Sinú	Medio Sinú	3842.5
3	Caribe	Sinú	Bajo Sinú	5644.1

Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca

En términos de división política, la cuenca del río Sinú abarca territorios de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre. Dentro de estos departamentos y para los fines de este estudio, se consideran específicamente 25 municipios (Tabla 2) ubicados dentro de la cuenca para los departamentos de Córdoba y Sucre.

Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del municipio dentro de la cuenca (%)
Córdoba	Montería	2932.64
Córdoba	Canalete	9.08
Córdoba	Cereté	289.25
Córdoba	Chima	324.06
Córdoba	Chinú	126.65
Córdoba	Ciénaga De Oro	517.45
Córdoba	Cotorra	87.74
Córdoba	Lorica	828.87
Córdoba	Momil	137.85
Córdoba	Montelíbano	17.69
Córdoba	Moñitos	5.60
Córdoba	Planeta Rica	253.32
Córdoba	Purísima	93.03
Córdoba	Sahagún	216.23
Córdoba	San Andrés De Sotavento	206.74
Córdoba	San Antero	158.30
Córdoba	San Bernardo Del Viento	279.89
Córdoba	San Carlos	406.28
Córdoba	San Pelayo	368.50
Córdoba	Tierralta	4917.36
Córdoba	Tuchín	81.06
Córdoba	Valencia	917.22
Sucre	Sincelejo	19.09
Sucre	Palmito	5.46
Sucre	Sampués	59.57

Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca

1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

En cuanto a las coberturas de suelo en la cuenca, se ilustra su distribución espacial en la Figura 2, utilizando datos del Mapa de Coberturas de la Tierra con la metodología Corine Land Cover a escala 1:100.000, correspondiente al período 2018, desarrollado por el IDEAM (2021). Es importante destacar que, en la cuenca la mayor proporción se registra en territorios agrícolas, representando un 59.5% del total. A continuación, los bosques y áreas seminaturales ocupan un 35.0% de la superficie. Por otro lado, las áreas húmedas y las superficies de agua contribuyen de manera más modesta al panorama de cobertura de suelo en la región, representando el 2.4% y 2.0%, respectivamente.

Figura 2. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018

En el nivel subsiguiente de clasificación, sobresalen las subcategorías que ocupan porcentajes significativos. En el ámbito de los territorios artificializados, las zonas urbanizadas representan un 0.9%. En lo que respecta a los territorios agrícolas, los pastos son notables, abarcando un considerable 38.3%. Dentro de la categoría de bosques y áreas seminaturales, las áreas con bosques resaltan con un impresionante 28.5%.

La Figura 3 presenta un resumen de los porcentajes de ocupación correspondientes a cada categoría de cobertura de suelo, de acuerdo con su clasificación en los niveles 1 y 2.

Figura 3. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca del río Sinú

En relación con los municipios de interés y tomando en consideración su extensión territorial dentro de la cuenca, se observan marcadas disparidades. Cereté (Córdoba) destaca con la mayor proporción de áreas urbanizadas, alcanzando un 6.11%, mientras que Moñitos (Córdoba) lidera en áreas destinadas a la agricultura, con un impresionante 100%. Por otro lado, Tierralata (Córdoba) sobresale al ostentar el mayor porcentaje de bosques y áreas seminaturales, registrando un 63.6%. Estos extremos subrayan la diversidad en la distribución de las coberturas de tierra en la región.

1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones se realizó a partir del método Kmeans (Lloyd, 1957), en este proceso se incluyeron las variables precipitación media anual, temperatura media anual y elevación. Para lo cual, se obtuvo esta información de los productos MSWEP (para precipitación (Beck et al., 2019)), MSWX (para temperatura (Beck et al., 2022)) y del MDE SRTM 30 metros (para elevación (NASA, 2013)).

Una vez conformada la base de datos de estas tres variables para cada una de las estaciones presentes en la región, se estandarizaron los datos para generar consistencia en las variables y facilitar su uso en los algoritmos posteriores, en otras palabras, se llevaron todos los valores de cada variable a una escala entre 0 y 1.

Con la base de datos estandarizada se procedió a realizar la categorización, la cual partió de identificar el número de clúster o grupos. En el caso de la región Caribe-Occidental se identificó que a partir de cinco clúster las variaciones de las diferencias al cuadrado se estabilizan (Figura 4) así que este fue el número definido.

Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región

Una vez definido el número de clúster se utilizó el método Kmeans para la agrupación. Posteriormente, se evaluó la correlación de los elementos de cada grupo con respecto a las variables utilizadas para la categorización (P, T y Elevación). En la Figura 5 se puede observar que la mejor correlación (R^2 -0.76) se da entre las variables elevación y temperatura anual

encontrándose una correlación fuertemente negativa, es decir, a mayor elevación menor temperatura, y viceversa.

Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.

Finalmente, se procedió a analizar la distribución espacial de las estaciones. En la Figura 6 se presentan estos resultados, en los cuales se observa que el cambio de clúster se da en el sentido sur – norte lo que coincide con los cambios orográficos de la región y su asociación con las variables precipitación y temperatura.

Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster

2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA

Este capítulo presenta la caracterización de las variables precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial y caudal. Adicionalmente, detalla la disponibilidad de otras variables en la región tales como brillo solar y velocidad del viento que por su baja cantidad de registros no logran representar las condiciones de la zona de estudio y por tanto no fueron procesadas en términos de atípicos y calidad.

La principal fuente de información hidroclimatológica medida in situ fue la red nacional de estaciones del IDEAM. En la Figura 7 se presenta la localización de las estaciones climatológicas existentes en la región Caribe-Occidental, donde el color verde claro representa a estaciones con solo registros de precipitación y el verde oscuro a aquellas con registros de precipitación y temperatura. Del mismo modo, la Figura 8 representa la localización de las estaciones hidrológicas, donde el azul indica existencia de registros de caudal.

Figura 7. Localización estaciones climatológicas

Figura 8. Localización estaciones hidrológicas

Las series de precipitación y temperatura fueron analizadas de manera individual y en los clústeres generados en la sección 1.3, mientras que las series de caudal se analizaron de forma individual. El análisis aplicado corresponde al de calidad de información hidroclimatológica, el cual incluyó siguió las siguientes etapas:

1. Análisis de disponibilidad. Se filtro las estaciones que tuvieran menos del 30 % de información faltante en su serie de tiempo en el periodo 1980-2022.
2. Análisis de datos atípicos. En donde se detectó la existencia de valores anómalos para la variable analizada, principalmente los datos que excedieran el umbral superior del método de análisis usado.
3. Análisis de homogeneidad. En donde se identificó mediante la prueba de Pettit la consistencia de las series en el periodo de análisis propuesto, y con esto identificar si el punto de inflexión de la serie de tiempo es significativo o no.

En cuanto a la identificación de atípicos se partió de que estos valores son aquellos que se alejan significativamente de las demás observaciones en el mismo grupo de datos. Para la identificación de datos atípicos a nivel de estación se construyeron boxplots mensuales y se marcaron como valores atípicos aquellos que se encuentran por debajo de $Q1 - 1.5RI$ y por encima de los valores de: $Q3 + 1.5RI$, siendo $Q1$ y $Q3$ los cuantiles 1 y 3, y RI el rango intercuartílico estimado como $Q3 - Q1$ (ver Figura 9).

Figura 9. Valores extremos en boxplots

Cabe resaltar que los boxplots no proporcionan información sobre la distribución subyacente de los datos y ofrecen una detección algo arbitraria de valores atípicos, especialmente en distribuciones no normales (Kampstra, 2008), (Krzywinski, 2014)). Por lo tanto, el que sea detectado no implica que corresponda a un dato fuera de lo normal.

2.1 PRECIPITACIÓN

Para la caracterización del comportamiento de la precipitación en la región Caribe - Occidental, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 102 series de precipitación total diaria con información existente en el periodo mencionado, distribuidas en la región como se muestra en la Figura 7 (series de precipitación disponibles en el Anexo 1).

Con las estaciones que superaron el 30 % de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la precipitación de los grupos de estaciones establecidos (ver Figura 6). El mayor rango de variabilidad de la media lo presenta el clúster 3, allí el valor promedio oscila entre los 10 y 30 mm, seguido por el clúster 2 con un promedio que varía entre 13 y 26 mm. Los clústeres 1 y 4 solo cuentan con una estación por lo que los valores presentados en la Figura 10 corresponden a dicha estación.

Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación

Los valores mínimos como es de esperarse para una variable acumulativa como la precipitación se encuentran en torno al cero correspondientes a los días en los que no se tuvieron lluvias, pero se destaca el comportamiento del clúster 3 con alta variabilidad en el rango de 0 a 1 mm. Por otra parte, los valores máximos de precipitación en la región Caribe - Occidental varían entre los 100 y 250 mm, siendo los clústeres 2 y 3 los que registran los valores más altos. La desviación estándar toma un rango más amplio en los clústeres 2 y 3 oscilando en el rango de 12 a 26 mm.

2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de precipitación requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el clúster al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 11 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados

Los clústeres 1 y 4 son los que presentan el menor número de estaciones, mientras que el clúster 3 es el que cuenta con mayor número de estaciones de precipitación. En cuanto a la disponibilidad de información para el clúster 2 se evidencian a lo menos 3 estaciones con alto número de faltantes. Adicionalmente, en este clúster se evidencian estaciones para las cuales no se tiene registros a partir del año 2002. Para el clúster 5 se destaca en general una baja cantidad de datos faltantes en la mayoría de las estaciones.

En lo que respecta al clúster 3 se evidencia un alto número de estaciones que terminaron su registro hacia el año 2002. Adicionalmente, en las estaciones localizadas en latitudes mayores se evidencia ausencia de datos para los primeros años del periodo de análisis.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 12). Para los clústeres 1 y 4 existe una única estación y sus registros terminan hacia el año 2002. Para el clúster 2 existe una disponibilidad de información de entre 4 y 10 estaciones para el periodo de registro. El menor número de estaciones se encuentra al comienzo del periodo de análisis y durante el periodo de tiempo 2012 a 2022 en el cual se llega a tener menos de 8 estaciones disponibles. A partir del año 2002 se presenta una reducción de aproximadamente 10 estaciones en este grupo de estaciones lo que representa una caída de alrededor del 13% en la disponibilidad de información.

Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos

El clúster 3 tiene una disponibilidad de estaciones que varía entre 20 y 52 a lo largo del periodo de análisis. Se destaca que para los años 1992 - 1998 se tiene el mayor número registros diarios de precipitación. Durante el año 2000 se reduce drásticamente a 20 el número de estaciones con información disponible y a pesar de que en años posteriores se recupera la cantidad de información, a partir del año 2002 el número de estaciones disminuye y se mantiene alrededor de 30 estaciones.

Por su parte, el clúster 5 presenta las menores fluctuaciones en la disponibilidad información en la región, se mantiene alrededor de 15 estaciones, aunque se replica la caída drástica evidenciada en el clúster 3.

Por último, en la Figura 13 se presenta la frecuencia de los datos faltantes en cada año de registro en cada uno de los grupos definidos. En general se evidenció que la mayoría de los años de registro tienen un número de datos faltantes inferiores a los 100 días y también se aprecia que son frecuentes los años con cero registros en todos los clústeres de estaciones.

Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación

2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 14, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 2. En la Figura 14 se hace evidente la existencia de valores atípicos en la totalidad de los meses en la estación 12015020, siendo los meses de mayo a octubre los meses en los que

mayor número de atípicos se identificaron. La mediana de los atípicos identificados varía entre 40 y 60 mm, siguiendo la tendencia bimodal de la precipitación en la región.

Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación X12015020

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en las clases establecidas y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Ver Figura 15). En el caso de la precipitación, al ser usual el valor cero correspondiente a los días sin lluvia, no se identificaron valores atípicamente bajos. Los atípicos de mayor magnitud se identificaron en el clúster 3 y los menores en el clúster 4.

Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones

2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de precipitación y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (ver Figura 16), las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 3.

a) Prueba de homogeneidad en estación 12015020

b) Prueba de homogeneidad en estación 13070090

Figura 16. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 16a, correspondiente a la estación 12015020 perteneciente al clúster 2 se identificó un punto de cambio en el año 1993, con un aumento en la media para el periodo posterior a 1993 de aproximadamente 30 mm respecto al periodo inmediatamente anterior. Para los años 1993 a 2022 se evidencia una media móvil más estable y una serie homogénea.

Para la Figura 16b de la estación 13070090 perteneciente al clúster 3, se identificó un punto de cambio en el año 2000, con una reducción en la media para el periodo posterior de aproximadamente 50 mm respecto al periodo 1982-2000. Se debe analizar estos cambios para la contemplación o no de esta serie en la modelación hidrológica.

En la Figura 17 se presenta el porcentaje de las estaciones en cada grupo cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos para un $\alpha = 0.05$. En el grupo 1 se encontraron 1.2% del número total de estaciones con un resultado significativo y en los clústeres 2, 3, 4 y 5 se encontraron 2.4%, 3.5%, 1.2% y 2.4% respectivamente. De este modo cerca del 10% de las estaciones de la región tiene un cambio significativo en las series de precipitación.

Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación

2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS

La generación de campos de precipitación diaria se llevó a cabo mediante la implementación propuesta por el método delineado por RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020), el cual se fundamenta en el algoritmo de Random Forest utilizando covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los píxeles dentro de cada área geográfica. Los detalles específicos de esta metodología se encuentran detallados en el documento B1 del proyecto titulado "Metodologías y modelos existentes y pertinentes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas".

Para la región de interés se generaron campos combinados a partir de los siguientes productos: 1) datos diarios de precipitación medido por las estaciones del IDEAM, 2) Modelo Digital de Elevación de la región 3) modelo de precipitación MSWEP y 4) modelo de precipitación CHIRPS.

La Figura 18 presenta, a través de un boxplot, la distribución de la serie temporal de precipitación para los conjuntos de datos empleados, incluyendo el resultado combinado. El análisis proporciona una perspectiva comparativa de la distribución de estadísticos entre diversas fuentes de datos, destacando las variaciones en la serie temporal de precipitación. En el ejemplo específico de la estación San Anterito [13060010], se observa que la serie de tiempo generada mediante RFmerge conserva en gran medida la dispersión de los datos en

comparación con la serie temporal original. Los resultados obtenidos en las demás estaciones analizadas se entregan en el Anexo 1.

Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación San Anterito [13060010]

La Figura 19 exhibe las series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) obtenidas en la estación San Anterito [13060010], junto con sus respectivos coeficientes de eficiencia calculados para niveles de agregación diaria y mensual. En el ejemplo brindado, se observan valores que se acercan a las recomendaciones literarias para considerarse un modelo aceptable. Además, se destaca un aumento significativo en la mejora de estos coeficientes cuando se lleva a cabo una agregación mensual.

Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación San Anterito [13060010]

La Figura 20, ilustra el comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación en toda la cuenca. En su conjunto, se observa que todos estos coeficientes indican una mejora del campo de precipitación a partir de la mezcla de productos en comparación con modelos como CHIRPS y MSWEP. Esto genera grandes expectativas para mejorar las estimaciones en áreas donde no se dispone de información in situ.

Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca

Los comportamientos mensual y multianual de la precipitación se ilustran en la Figura 21 y la Figura 22 respectivamente. Estas figuras muestran que la variable presenta un patrón monomodal, con picos notables en los meses de mayo, junio y julio, alcanzando valores máximos de hasta 487 mm/mes, a nivel anual, la cuenca exhibe valores máximos de hasta 4171 mm/año. Además, se observa que las precipitaciones tienden a concentrarse hacia el piedemonte llanero.

Figura 21. Comportamiento promedio mensual multianual de la precipitación en el área de estudio

Figura 22. Comportamiento promedio anual multianual de la precipitación en el área de estudio

Los campos diarios de evapotranspiración potencial se entregan en el Anexo 4.

2.2 TEMPERATURA

Para la caracterización del comportamiento de la temperatura en la región Caribe - Occidental, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 28 series de temperatura máxima, media y mínima con en el periodo mencionado y distribuidas en la región como se muestra en la Figura 7 (series de

temperatura disponibles en el Anexo 5). A continuación, se presentan los resultados del análisis de calidad de la información aplicados a las series de temperatura media, los resultados para las series de temperatura máxima y mínima son presentados en el Anexo 5.

2.2.1 TEMPERATURA MEDIA

Con las estaciones que superaron el 30 % de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la precipitación de los grupos de estaciones establecidos (Figura 6). El mayor rango de variabilidad en la media lo presenta el clúster 2, allí el valor promedio oscila entre los 26 y 27.5 °C, seguido por el clúster 3 con un promedio que varía entre 27 y 28 °C. En lo que respecta a los clústeres 1 y 4, no se contó con información para el análisis estadístico descriptivo (ver Figura 23).

Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura

2.2.1.1 Disponibilidad de información

Caracterizar la disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de temperatura requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el grupo al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 24 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados

El clúster 3 es el que presenta el mayor número de estaciones, mientras que los clústeres 1 y cuatro no cuentan con estaciones de temperatura. En cuanto a la disponibilidad de información, todos los clústeres evidencian estaciones con alto número de faltantes al comienzo y hacia el final del periodo analizado. Se destaca que para la región Caribe-Occidental no es posible diferenciar una tendencia entre la latitud y la cantidad de datos faltantes.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 25). El clúster 3 es el que más tiene disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 0 y 10 estaciones diarias. El clúster que menor cantidad de estaciones tiene es el 2, con un rango entre 0 y 4 estaciones diarias. Es necesario destacar que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad al inicio y al final del periodo, y que se observa una disminución en el número de registros en los años noventa.

Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos

2.2.1.2 Evaluación de datos atípicos

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 26, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 2.

Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación 12015010

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en las clases establecidas y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Figura 27). En el caso de la temperatura si se identificaron valores atípicamente bajos correspondientes a los registros que son inferiores al $Q1 - 1.5RI$.

Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones

2.2.1.3 Homogeneidad y tendencia de las series

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (Figura 28) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo.

Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt en la estación 13085010

La Figura 28 correspondiente a la estación 13085010 perteneciente al clúster 3 se identificó un punto de cambio en el año 2012, con un aumento en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente 0.5°C respecto al periodo 1982-20129. Para los últimos decenios se observa una tendencia creciente en la variable.

En la Figura 29 presenta el porcentaje de las estaciones en cada clúster cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos con un $\alpha= 0.05$. En la totalidad de las estaciones de la región se evidenció un cambio significativo en las series de temperatura.

Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura

2.2.2 CAMPOS DE TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA Y MEDIA

Los campos de temperatura máxima, media y mínima se tomaron del producto MSWX (Beck et al., 2022), los cuales están disponibles para cada día a resolución de 0.1° x 0.1°. Este producto se agregó a escala mensual multianual para cada una de las variables, estas agregaciones se muestran en la Figura 30, Figura 31 y Figura 32, donde la paleta de colores se mantuvo igual para las tres con el fin de diferenciar los cambios entre ellas.

En general, la región Caribe-Occidental presenta valores mayores en el norte y menores en el sur. Se debe resaltar que en las figuras anteriormente mencionadas se observa la correspondencia de las variables con los cambios de elevación. La temperatura máxima a escala mensual multianual varía entre 34 °C y 17 °C, la media entre 29 °C y 13 °C y la mínima entre 27 °C y 10 °C.

Figura 30. Campos de temperatura máxima

Figura 31. Campos de temperatura media

Figura 32. Campos de temperatura mínima

2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

Para la generación de campos de evapotranspiración potencial (ETP) se siguió la metodología expuesta en el producto B1 de este proyecto “Metodologías y modelos existentes y relevantes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas”. En

términos generales, se aplicó el algoritmo RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020) que se basa en el algoritmo Random Forest y el uso de covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los píxeles dentro de cada región.

2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS

Para la región Caribe-Occidental se realizaron y evaluaron dos combinaciones diferentes. Por un lado, se generaron campos combinados a partir del producto dPET (Singer et al., 2021) y por el otro, con los generados al calcular con el modelo de Hargreaves-Samani (HS) (Hargreaves & Samani, 1985) a partir de los productos de temperaturas máxima, media y mínima MSWX, el cual llamaremos HS_MSWX.

En la Figura 33 se presentan cambios en los estadísticos RMSE (mm/día), PBias (%) y KGE (-) calculados con respecto a las series diarias de ETP. Estas series fueron calculadas con HS utilizando registros de temperaturas obtenidos en las estaciones in situ de la región. En esta figura se observa la mejora al realizar las combinaciones dPET M y HS_MSWX M, en ambos casos los tres estadísticos se movilizan hacia su óptimo.

Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ

Debido a que las mayores ganancias en las métricas se obtuvieron con la mezcla dPET M, se seleccionó este para la representación de ETP en la región, así que estos campos se evaluaron

con mayor detalle. La Figura 34 corresponde a un mapa que relaciona el Bias (%) y el KGE (-) para las diferentes estaciones, tanto para los campos dPET y dPET M. En general, el mapa muestra que el KGE es el que presentó aumentos reflejado en los colores azules de la mayoría de las estaciones (lo que se considera favorable ya que su óptimo es 1). Con respecto al Bias, se observa que se removió el tamaño más pequeño y los dos más grandes (-20 %, 20 % y 40 %), lo que indica que en el nuevo producto las subestimaciones y sobreestimaciones son mínimas.

Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ

Los campos mensuales multianuales se presentan en la Figura 35, allí se observa que la ETP aumenta en sentido sur – norte siguiendo la misma dinámica encontrada en los campos de temperatura. En términos anuales se sigue la misma dinámica, alcanzando valores máximos de 1440 mm/año y mínimos de 1230 mm/año (Figura 36).

Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual

Figura 36. Campos de evapotranspiración potencial anual multianual

Los campos diarios de evapotranspiración potencial se entregan en el Anexo 8.

2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración como velocidad del viento y brillo solar. Al igual que con la precipitación y las temperaturas media, máxima y mínima en cada uno de los clústeres se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis.

2.4.1 BRILLO SOLAR

El brillo solar medido como *horas-sol/día* cuenta con una disponibilidad de entre 0 y 4 estaciones en el clúster 3 que se constituye el de mayor disponibilidad, para los demás clústeres se tiene tan solo 1 estación con bajos registros. El clúster 5 es el de menor disponibilidad e información en la región Caribe – Occidental con tan solo 1 estación disponible en un corto periodo de tiempo. Finalmente, se destaca que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad al inicio y al final del periodo analizado (ver Figura 37).

Figura 37. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos

2.4.2 VELOCIDAD DEL VIENTO

Para la velocidad del viento medida en metros por segundo (m/s) en todos los clústeres se identificó baja disponibilidad de información teniendo en cuenta el área total de la región. El clúster 2 llega a tener 3 estaciones disponibles durante un corto periodo de tiempo, mientras que en los clústeres 1 y 4 no se cuenta con registros para esta variable (ver Figura 38).

Figura 38. Número de estaciones de velocidad del viento disponibles en grupos

2.5 CAUDAL

La información de caudal obtenida a partir de las mediciones de nivel en cuerpos loticos es útil para caracterizar el comportamiento hidrológico de las corrientes al interior de la región Caribe – Occidental. Adicionalmente, esta información es utilizada en modelación hidrológica para la calibración de los parámetros que definen los procesos modelados.

Para esta variable no se siguió la clasificación en clústeres utilizada para las variables climáticas, dado que la dinámica espacial de esta depende de procesos hidrológicos y geomorfológicos. Sin embargo, la característica acumulativa de la variable permite su agrupación en rangos altitudinales en los que es posible diferenciar la magnitud y el comportamiento interanual de los caudales.

Esta región con una variación en la elevación de entre 0 y 1000 msnm, se clasificó las estaciones en rangos de 500 msnm. Con un total de 2 rangos altitudinales, es evidente la variación en la magnitud de los caudales desde las elevaciones superiores caracterizados con caudales más bajos, hasta las menores elevaciones caracterizados con caudales significativamente superiores (ver Figura 39). Adicionalmente, para los caudales medios se destaca que para el grupo altitudinal superior se tiene un régimen bimodal con picos de caudal en los periodos abril-mayo y octubre-noviembre, mientras que para el grupo altitudinal bajo se tiene un régimen monomodal.

Figura 39. Caracterización de caudales mensuales multianuales en rangos altitudinales [mcs: metros cúbicos por segundo]

En cuanto a los caudales máximos se destaca que los mayores se presentan en el rango altitudinal entre 6 y 506 msnm donde se observaron caudales superiores a los 600 m³/s. por su parte los caudales medios y máximos más bajos se presentan en el rango de 506 a 1000 msnm con valores medios inferiores a 200 m³/s y máximos inferiores a 500 m³/s respectivamente.

Para cada una de las estaciones hidrométricas disponibles en la región Caribe – Occidental se construyeron diagramas de cajas y bigotes para caracterizar el comportamiento mensual multianual en metros cúbicos por segundo como se muestra en la Figura 40. Los gráficos generados para las demás estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 9.

Figura 40. Caracterización del régimen mensual multianual de caudales en la estación 13047050

2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de caudal requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. En la Figura 41 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis para aproximadamente 25 estaciones hidrométricas. Se debe resaltar que el mayor número de datos faltantes se concentran al inicio y final del periodo analizado. Adicionalmente, varias estaciones poseen registros únicamente hasta la década de los 2000.

Figura 41. Disponibilidad de información de caudales medios diarios

Para analizar la disponibilidad de información diaria de caudal se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 42). Para la región existe una disponibilidad de entre 5 y 25 estaciones diarias. El menor número de estaciones se encuentra al final del periodo de análisis a partir del año 2012 en donde se llega a tener menos de 10 estaciones disponibles.

Figura 42. Número de estaciones de caudal disponibles en el periodo de análisis

2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos de caudal en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 43, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 9.

Figura 43. Datos atípicos en la estación X12017070

2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (ver Figura 44) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 9.

a) Prueba de homogeneidad en estación 13067020

b) Prueba de homogeneidad en estación 1117050

Figura 44. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 44a correspondiente a la estación 13067020 perteneciente al río Sinú se identificó un punto de cambio en el año 1994, con un incremento en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente $25 \text{ m}^3/\text{s}$ respecto al periodo 1982-1994. Para la Figura 44b de la estación 11117050 perteneciente al río Sucio, se identificó un punto de cambio en el año 1995, con un incremento en la media para el periodo posterior de aproximadamente $20 \text{ m}^3/\text{s}$ respecto al periodo 1982-1995. Estas condiciones deberán evaluarse para la consideración de estas series en la modelación y para la definición de los periodos de calibración y validación.

3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

Para clasificar las unidades geológicas en hidrogeológicas, se toma como base los estándares de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (IAH) “Leyenda Internacional de los Mapas Hidrogeológicos” (1983). La leyenda se basa en la asignación de categorías hidrogeológicas con base en el potencial de rocas y sedimentos para almacenar y transmitir agua subterránea, en función de la composición, permeabilidad y capacidad específica de cada unidad geológica evaluada.

Así las cosas, las características de las unidades hidrogeológicas en el área de estudio se clasifican como Sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1, Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2 y Sedimentos y Rocas con limitados recursos de agua subterráneas-UH3.

Es importante mencionar, que en los sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas y rocas con flujo esencialmente a través de fracturas pueden existir manantiales y aljibes de gran importancia para el abasteciendo de comunidades en el territorio colombiano. De igual forma, y dependiendo la de recarga que ingresa al sistema se pueden presentar en medios fracturados caudales entre 100 l/s a 500 l/s como se ha demostrado durante la construcción de varias obras subterráneas (túneles viales o de tipo trasvase y minería tanto a cielo abierto como subterránea).

Para construir las direcciones de flujo de la región se utiliza como base la geomorfología, las fallas y finalmente las condiciones de frontera (fuentes superficiales y el océano). Como complemento a esto, se utiliza la información de niveles y direcciones de flujo recopiladas en estudios hidrogeológicos que son ejecutados por el Servicio Geológico Colombiano-SGC, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, universidades y corporaciones ambientales.

Para elaborar la hidrogeológica de la región Caribe-Occidental se utilizan a escala 1:100.000 las siguientes planchas geológicas 43, 43B, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 70, 71, 80, 81, 91, 103 y 104, las cuales, son descargadas del GEOPORTAL del Servicio Geológico Colombiano-SGC y cubren el 88.73 % del área total (14405.37 km²). A partir de la información en formato shapefile descargada, se procede a realizar un post-procesamiento donde se ajusta y completa la geología. Es importante resaltar que el 11.27 % restante de la geología corresponde a las planchas 103 y 104 donde no existe información geológica a escala 1:100.000.

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS.

Los Sedimentos con Flujo Intergranular-UH1 los forman depósitos cuaternarios y rocas del terciario, como la Formación Manantial, Formación Sincelejo, Unidad Corpa, Arenas de Monas, Formación San Jacinto y Formación Change. Estas unidades tanto del cuaternario como del terciario son de mediana a alta productividad, continuos a discontinuos, de extensión regional a local y libres a semiconfinados. En este sistema acuífero (UH1), el Servicio Geológico Colombiano-SGC identifica 175 puntos de agua distribuidos en 107 aljibes, 12 manantiales y 56 pozos; la ANLA en el marco de control y seguimiento a los proyectos identifica un total de 183 puntos de agua distribuidos en 67 pozos, 49 manantiales y 67 aljibes. Finalmente, la CVC identifica 13 puntos de agua conformados por 2 aljibe y 11 pozos. Esta información evidencia la alta demanda del sistema acuífero, atribuida a su gran extensión, granulometría y capacidad de recarga

Los acuíferos más importantes en el área de estudio en este sistema hidrogeológico son los siguientes:

Acuífero Aluvial del Río Sinú. Es un acuífero discontinuo de extensión local conformado por capas de grava, arena, limo y arcilla, depositadas en un ambiente fluvio-lacustre. Se encuentra ubicado en la parte central del Departamento, extendiéndose de sur a norte, en una franja de 35 Km de ancho promedio y un espesor que puede variar desde 45 m en los alrededores de Valencia, hasta los 150 m al norte de Cereté. Se explota en su gran mayoría mediante captaciones artesanales (aljibes), con un promedio de extracción de 9000 m³/día. El agua es de tipo mixta, salobre y muy dura; hacia la parte sur presenta mejores condiciones de calidad de agua, siendo de tipo mixta, dulce y dura, lo que hace necesario investigar esta calidad en profundidad. Actualmente no se emplea para consumo humano (INGEOMINAS, 2004).

Acuífero el Cerrito. Está localizado en la parte oriental del Departamento en una franja de dirección Norte - Sur paralela al Acuífero Sincelejo, desde el límite con el Departamento de Sucre. Hacia el sur se hace más amplia, extendiéndose hasta el límite con el Departamento de Antioquia. Su espesor aproximado es de 1000 metros.

Este acuífero consta de una alternancia de lodolitas y areniscas calcáreas, de grano fino y lentes discontinuos, de conglomerados e intercalaciones de limonitas y areniscas arcillosas y arenisca de grano fino hacia la parte media y superior. Los niveles arenosos del Acuífero El Cerrito, especialmente en su parte superior, pueden desarrollar una alta porosidad secundaria por fracturamiento para almacenar y transmitir agua subterránea,

comportándose como área de recarga, con alta capacidad de infiltración. Se define como un acuífero semiconfinado a confinado de baja productividad, con capacidades específicas entre 0.03 y 0.2 l/s/m., valores de transmisividad entre 2.0 y 20 m²/día y coeficientes de almacenamiento entre 0.8 E-03 y 1E-03. Las posibilidades de explotación se presentan a través de pozos con profundidades entre 100 m y 300 m. La descarga artificial a través de pozos y aljibes es del orden de 2.500 m³ por día. El agua del acuífero es de tipo bicarbonatada-sódica-cálcica, conductividad eléctrica hasta de 600 μS/cm y moderadamente blandas (CVC, 2020). Presenta aguas dulces, blandas y bicarbonatadas cálcicas sódicas. Tiene caudales de extracción desde 0.5 a 7.0 lps, con una descarga total de 2.500 m³/día. De este acuífero se abastecen los acueductos de los Municipio de Sahagún, Pueblo Nuevo y Buenavista (INGEOMINAS, 2004).

Acuífero Arenas Monas. *Acuífero conformado por conglomerados arenosos que varían a areniscas con intercalaciones de lutitas, areniscas líticas que gradan a lutitas, con algunas interposiciones de conglomerados arenosos bioclásticos. El Acuífero Arenas Monas aflora de manera irregular debido al intenso plegamiento y fracturamiento. Se comporta como un acuífero libre de baja productividad con capacidades específicas menores a 0.5 l/s/m. Se desconocen sus parámetros hidráulicos. La extensión aflorante de esta unidad se supone constituye zona de recarga de baja capacidad de infiltración. En cuanto a sus características químicas, presenta aguas de tipo mixto con conductividades hasta de 3000 μS/cm y muy duras (INGEOMINAS, 2004). Se ubica en la parte más occidental del Departamento, limitando con el Mar Caribe. Se estima un espesor en la parte superior de 900 metros. Las aguas son subterráneas más superficiales son de tipo mixto, sin predominio de un ion determinado, salobres y muy dura, lo que hace imposible que sean empleadas para consumo humano. No se tienen datos de extracción, siendo necesario investigar su potencialidad y calidad a mayor profundidad (CVS, 2020).*

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1 presentan un área equivalente al 41.10 % de la región.

Las Rocas con Flujo Esencialmente a Través de Fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2, están conformadas principalmente por rocas sedimentarias y vulcanoclásticas de ambiente marino, transicional y continental, rocas ígneas y metamórficas. Estas unidades hidrogeológicas son generalmente confinadas a semi-confinadas, de mediana a baja productividad, discontinuas y de extensión regional a local. En las zonas donde la porosidad secundaria generada por el fracturamiento es significativa, puede haber un alto potencial de aguas subterráneas. Un ejemplo de ello es la Formación Penderisco, que, bajo condiciones de

alta recarga y fracturamiento, puede generar caudales de hasta 80 l/s, como se evidenció durante la construcción del túnel del Toyo, ubicado fuera de la región, en el municipio de Cañas Gordas.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH1, presentan un área equivalente al 7.34 % de la región.

Los Sedimentos y Rocas con Limitados Recursos de Agua Subterráneas-UH3 están conformados por unidades geológicas que pueden almacenar agua, pero la transmiten muy lentamente. Este sistema acuífero lo constituyen sedimentos paludales, rocas sedimentarias poco consolidadas a muy consolidadas, de origen continental, transicional y marino y rocas ígneas y metamórficas muy compactas. En las zonas donde existe porosidad secundaria debido al fracturamiento puede existir potencial para la explotación de aguas subterráneas.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH1, presentan un área equivalente al 44.60 % de la región.

En relación con las direcciones de flujo, estas son calculadas implementando como base la geomorfología, las fallas y condiciones de frontera de carga hidráulica como el río Verde y principalmente el Río Sinú. Para esta región se utilizan los niveles de 145 puntos obtenidos a partir de la información recopilada en el SGC, CVS y la ANLA, estos puntos conformados por aljibes y pozos captan principalmente de los depósitos cuaternarios que rodean el Río Sinú (Acuífero Aluvial del Río Sinú). Así se obtiene una dinámica local al norte del área de estudio que complementa el análisis regional.

En las siguientes figuras se puede observar el porcentaje de las unidades hidrogeológicas frente al total del área de estudio y el mapa de unidades hidrogeológicas. Cabe mencionar que el 7,07 % equivale a cuerpos de agua formados por ciénagas, incluidas como polígonos en la cartografía geológica a escala 1:100.000.

Figura 45. Porcentaje de los sistemas acuíferos en la región Caribe-Occidental.

Figura 46. Sistemas acuíferos y direcciones de flujo en la región Caribe-Occidental.

4 CONCLUSIONES

4.1 DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES

La caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica de la región Caribe-Occidental permitió obtener un panorama detallado de la dinámica ambiental y la disponibilidad de recursos hídricos en la zona. Se integraron diversas fuentes de información, incluyendo datos provenientes de estaciones meteorológicas, productos satelitales y modelados, lo que facilitó el análisis de las variables clave para comprender el comportamiento hidroclimático.

El uso de múltiples métodos y la combinación de datos espaciales y temporales fortaleció la interpretación de los patrones de precipitación, temperatura, caudal y otras variables de interés. A través de técnicas de interpolación y modelado, se logró mitigar las diferencias en cobertura y mejorar la continuidad de las series de datos, proporcionando una caracterización robusta y representativa de la región. Este enfoque permitió identificar tendencias, variaciones espaciales y relaciones clave entre las variables hidrometeorológicas, lo que resulta fundamental para la planificación y gestión de los recursos hídricos en la región Caribe-Occidental.

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

La cuenca del río Sinú abarca un área de aproximadamente 9,165.9 km² y está dividida en tres subzonas hidrográficas: Alto Sinú-Urrá (4,618.9 km²), Medio Sinú (3,842.5 km²) y Bajo Sinú (5,644.1 km²). Esta zona presenta una gran heterogeneidad en su relieve y cobertura del suelo, lo que influye en los patrones hidroclimáticos observados.

4.1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

La cobertura del suelo en la región está dominada por tierras agrícolas (59.5 %), seguidas de bosques y áreas seminaturales (35.0 %), con una menor proporción de áreas húmedas (2.4 %) y cuerpos de agua (2.0 %). Se identificaron diferencias significativas en el uso del suelo entre los municipios de la cuenca, lo que refleja distintos grados de intervención humana y conservación ambiental.

4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones se realizó mediante el método K-means, utilizando variables como la precipitación media anual, la temperatura media anual y la elevación. Se identificaron cinco clústeres óptimos que reflejan la variabilidad climática y topográfica de la región. Se observó una correlación fuerte entre los grupos y las variables utilizadas, con valores de R² superiores a 0.76, lo que valida la robustez de la clasificación. Esta segmentación permitió diferenciar estaciones con características climáticas similares, facilitando el análisis y modelado de datos hidroclimatológicos en la región Caribe-Occidental.

4.2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA

4.2.1 PRECIPITACIÓN

El análisis de precipitación muestra una alta variabilidad espacial y temporal, con registros de precipitación máxima mensual de hasta 487 mm y acumulaciones anuales que pueden alcanzar los 4,171 mm. Se identificó un patrón monomodal con picos en mayo, junio y julio. En términos de homogeneidad y tendencia, la prueba de Pettitt identificó puntos de cambio significativos en varias estaciones, indicando posibles modificaciones en los regímenes de precipitación a lo largo del tiempo.

4.2.2 TEMPERATURA

La temperatura en la región presenta una variación importante dependiendo de la altitud y la ubicación geográfica. La temperatura media oscila entre 13 °C y 29 °C, con valores mínimos de hasta 10 °C y máximos de 34 °C. En términos espaciales, las temperaturas más altas se registran en las zonas bajas de la región, mientras que en las zonas montañosas se presentan valores más bajos. La prueba de Pettitt identificó un punto de cambio en la temperatura media en el año 2012, con un incremento de aproximadamente 0.5°C en algunas estaciones.

4.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

La evapotranspiración potencial en la región varía entre 1,230 y 1,440 mm/año, con un incremento de sur a norte siguiendo la misma dinámica observada en la temperatura. Se evaluaron diferentes productos para mejorar la estimación de la ETP, y se encontró que la combinación de productos mejoró la precisión de la estimación, reduciendo el sesgo y aumentando la correlación con mediciones de referencia.

4.2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración, como el brillo solar y la velocidad del viento.

Brillo solar: Presenta una disponibilidad de entre 0 y 4 estaciones en el clúster 3, siendo el de mayor disponibilidad. Los demás clústeres cuentan con solo una estación con registros limitados.

Velocidad del viento: Se identificó una baja disponibilidad de información, con un máximo de 3 estaciones en el clúster 2 durante un periodo corto de tiempo.

4.2.5 CAUDAL

El análisis de caudales reveló una variación altitudinal significativa, con valores que oscilan entre menos de 200 m³/s en zonas elevadas y más de 600 m³/s en zonas de menor altitud. Se identificó un régimen bimodal con picos en abril-mayo y octubre-noviembre en los rangos altitudinales superiores, mientras que en las zonas más bajas se evidenció un régimen

monomodal. La disponibilidad de estaciones hidrométricas mostró una reducción en el número de registros disponibles a partir del año 2012.

4.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

La región se compone de tres principales tipos de unidades hidrogeológicas: sedimentos con flujo intergranular (UH1), rocas con flujo a través de fracturas (UH2) y sedimentos/rocas con recursos hídricos limitados (UH3). Aproximadamente el 41.1 % de la región corresponde a unidades de flujo intergranular, mientras que el 7.34 % está compuesto por unidades de flujo a través de fracturas y el 44.6 % corresponde a unidades con recursos hídricos limitados.

Los principales sistemas acuíferos incluyen el Acuífero Aluvial del Río Sinú, el Acuífero El Cerrito y el Acuífero Arenas Monas. Se han identificado caudales de entre 0.5 y 7 L/s en estos sistemas, con una demanda significativa para abastecimiento local. En el Acuífero Aluvial del Río Sinú, los espesores pueden variar entre 45 y 150 m, con un promedio de extracción de 9000 m³/día. Se ha determinado que la dirección del flujo subterráneo está influenciada por la geomorfología, las fallas y las condiciones de frontera, incluyendo cuerpos de agua superficiales como el río Sinú y el mar Caribe. Además, existen manantiales y aljibes de gran importancia para el abastecimiento de comunidades locales, especialmente en áreas con rocas fracturadas.

ANEXOS

Anexo 1. Series de precipitación disponible

Anexo 2. Gráficos de análisis de atípicos en series de precipitación

Anexo 3. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de precipitación

Anexo 4. Campos diarios de precipitación

Anexo 5. Series de temperatura disponible

Anexo 6. Gráficos de análisis de atípicos en series de temperatura

Anexo 7. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de temperatura

Anexo 8. Campos diarios de evapotranspiración potencial

Anexo 9. Series de caudales

REFERENCIAS

- Baez-Villanueva, Oscar M.; Zambrano-Bigiarini, Mauricio; et al. (2020). RF-MEP: A novel Random Forest method for merging gridded precipitation products and ground-based measurements. *Remote Sensing of Environment*, 239(), 111606–. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111606>
- Beck, H. E., Wood, E. F., Pan, M., Fisher, C. K., Miralles, D. M., van Dijk, A. I. J. M., McVicar, T. R., and Adler, R. F. (2019). MSWEP V2 global 3-hourly 0.1° precipitation: methodology and quantitative assessment *Bulletin of the American Meteorological Society* 100(3), 473–500.
- Beck, H. E., van Dijk, A. I., Larraondo, P. R., McVicar, T. R., Pan, M., Dutra, E., and Miralles, D. G. (2022). “MSWX: Global 3-Hourly 0.1° Bias-Corrected Meteorological Data Including Near-Real-Time Updates and Forecast Ensembles”, *B. Am. Meteorol. Soc.*, 103, E710–E732.
- Hargreaves, G. H. & Samani, Z. A. (1985) Reference crop evapotranspiration from ambient air temperature. *Appl. Engin. Agri.* 1 (2), 96–99.
- IDEAM (2013). Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia, Bogotá, D. C., Colombia. Publicación aprobada por el Comité de Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM, Bogotá, D. C., Colombia.
- Lloyd, S. P. (1957). Least squares quantization in PCM. Technical Report RR-5497, Bell Lab, September 1957.
- NASA (2013). *NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second* [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. <https://doi.org/10.5067/MEaSURES/SRTM/SRTMGL1.003>
- Singer, M.B., Asfaw, D.T., Rosolem, R. et al. (2021). Hourly potential evapotranspiration at 0.1° resolution for the global land surface from 1981-present. *Sci Data* 8, 224. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-01003-9>
- Kampstra, P. (2008). Beanplot: A Boxplot Alternative for Visual Comparison of Distributions. *Journal of Statistical Software, Code Snippets*, 1-9.
- Krzywinski, M. &. (2014). Points of Significance: Visualizing samples with box plots. *Nature Methods*.